

AVLODINING SIFATI BO‘YICHA TAVSIYA ETILGAN BUQALAR URUG‘I SHAKLLANISHI

¹M.X. Dosmuxamedova, ²U.T. Xodjayev

¹Toshkent davlat agrar universiteti, q.x.f.d professor;

²Toshkent davlat agrar universiteti, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933155>

Anotatsiya. Avlodining sifati bo‘yicha tahlil etilgan buqalarning kompleks belgilari bo‘yicha 86-95 ball to‘plab elita-rekord toifasiga o‘tgan.

Калит сўзлар: зот, уруғ, насл, танлаш, авлод, швиц, симментал, қора – ола.

Abstract. По качеству потомства быки набрали 86-95 баллов и вошли в категорию элит-рекордсменов.

Ключевые слова: порода, семена, выбрать, поколения.

Abstract. In terms of the quality of offspring, the bulls scored 86-95 points and entered the category of elite record holders

Key words: breed, seeds, choose, generations.

Yaxshilovchi zotli nasldor yosh buqalarni avlodining sifati bo‘yicha baholashda nazorat xo‘jaliklari tanlanib, ularda saralash usullari qo‘llaniladi va sermahsul avlodlar olish rejalashtiriladi.

Har bir yaxshilovchi shvis va flekfix simmental zotli yosh buqalarni baholash hududlari va xo‘jaliklari hamda zotlari aniqlab chiqildi. Tanlangan xo‘jaliklar bo‘yicha saralash dalolatnomalari tuzilib, qanday zotli mollarni qaysi yaxshilovchi buqalar bilan juftlashtirish belgilab berildi. Jumladan, import qilingan standart mahsuldorlik va nasldorlik talablariga javob beradigan qora-ola golshtin zotli podalarga, qora-ola golshtin zotli buqalar berkitilib sof zotli urchitish usullarini qo‘llash, har bir buqaga 50 tadan sigirlarni saralash ularni belgilangan buqalar urug‘i bilan sun‘iy urug‘lantirish kamida 15-20 tadan urg‘ochi avlodlarini olish rivojlantiradi. Saralash dalolatnomasida 3 yil davomida bajarilgan ishlar, avlod olish, ularni parvarishlash, sersut qilish texnologiyalarni qo‘llash majburiyatlari o‘zaro kelishib olindi.

Flekfix simmental zotli buqalarni saralash rejasiga import qilingan flekfix simmental zotli sigirlar podasi tanlandi va belgilangan buqalari urug‘i bilan sof zotli urchitish usuli va boshqa qator sermahsul texnologik chora-tadbirlarni amalga oshirish majburiyatlari qabul qilindi.

Ushbu belgilangan usullar va saralash rejalarini qo‘llashda Andijon, Toshkent va Xorazm viloyatlaridan 5 tadan 15 ta nazorat xo‘jaliklari tanlandi, saralash dalolatnomalari qabul qilindi hamda belgilangan buqalarning urug‘i joylarga yetkazib berildi.

Saralash dalolatnomalarining nus‘halari flekfix simmental va shvis zotlari bo‘yicha Andijon viloyati nazorat xo‘jaliklarini nusxalari keltirildi.

Avlodining sifati bo'yicha saralangan va tavsiya etilgan nasldor buqalar

№	Laqabi	Otalari genotipining sifati						Ona ajdodlari-ning ustivorlik indeksi		Буқанинг комплекс белгилари баҳоси	
		Генетик индекс-RG	Маҳсулдорлик индекси-RZM	Экстерьер индекси-RZE	bo' yicha qizlarining ustivorlik + ko	Сут ёғи устivorлиги, кг	Сут оқили устivorлиги, кг	Сут соғими, кг	Сут ёғи, кг	балл	класс
Shvis zotli nasldor buqalar											
1	Xobot	109	107	111	+250	+12	+8	10921	483	91	э-г
2	Jesur	111	109	113	+288	+7	+14	11380	485	86	э-г
3	Dorito	124	116	118	+626	+56	+26	11466	462	86	э-г
4	Antena	126	115	109	+615	+22	+20	10799	438	87	э-г
5	Jesimo	114	115	100	+451	+18	+21	12878	485	88	э-г
Flekfix simmental zotli nasldor buqalar											
1	Otello	121	105	107	+864	+16	+16	8741	407	88	э-г
2	Rustik	124	109	104	+496	+13	+27	10119	405	87	э-г
3	Yepigraf	127	127	111	+1200	+33	+32	10772	457	88	э-г
4	Xeroz	134	128	108	+1263	+55	+41	10824	435	93	э-г
5	Xubra	131	125	109	+1200	+53	+37	11523	436	93	э-г
6	Segox	126	126	106	+965	+38	+35	12339	464	86	э-г

Avlodining sifati bo'yicha baholashga tavsiya etilgan buqalar genotipi va klinik belgilari bo'yicha saralab olindi. Shvits zoti bo'yicha 5 ta va flekfix simmental zoti bo'yicha 6 ta nasldor buqalar.

Ularning ona ajdodlari bo'yicha nasldorlik indeklari shvitsda 111-126, 107-116, 100-118 va flekfix simmentalda 121-134, 105-129, 104-111 foizga tenglashgan. Ular qizlarining sut sog'imi taqqoslangan, tengqurlaridan zotlar bo'yicha tegishli 617-1497 kg, sut yog'i 12-56 kg, 922-2198 kg, 41-67 kg, 250-626 kg, 7-56 kg, 496-1263 kg ustivorlik qilgan. Ona ajdodlari ham yuqori sut mahsuldorligi bilan xarakterlanadi.

Avlodining sifati bo'yicha tahlil etilgan buqalarning kompleks belgilari bo'yicha 86-95 ball to'plab elita-rekord toifasiga o'tgan.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Носиров У.Н. «Ўзбекистонда наслчилик иши ва наслчилик базасини такомиллаштириш муаммолари» Ж. “Зоотехния”, Т., №10, 2009 й., б.15.
2. Кахаров А.К. Қорамолларнинг маҳсулдорлиги ва эталогик кўрсаткичлари. Фермер хўжаликларини ривожлантириш истиқболлари. СамҚХИ илмий тўплами. Самарқанд-2008. 59-62 б.
3. Досмухамедова М.Х. Молочная продуктивность и некоторые биологические особенности коров черно-пестрой породы разных генотипов. Автореф. дисс... канд. с.-х. наук. Тошкент. 2010. 17 с.
4. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., Шакиров Қ.Ж., Мамуров Ғ., Эсанов А. Selection of imported black-motley bulls - improvers of holstein breed and their efficient usage in improvement of black-motley strain herds // EPRA International Journal of Research Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal. Volume: 4, Issue:5, May 2019. P.97-99.
5. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., Ходжаев У., Мавлонов Ш. Selection and evaluation on the father ancestors genotype and mother ancestors productive indices of imported fleckvieh simmental and schwyz breed combined- productive improver bulls // International journal of advanced research (IJAR). Int.J.Ady.Res. 2019, 7(5). Scientific journal impact factor (SJIF) P.321-324.
6. Маматкулов О., Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., ва бошқ. Selection of imported bulls of red-motley holstein and angler breeds, and also red strain of dairy direction herds' improvement in the artificial insemination system // International journal for innovative research in multidisciplinary field. Volume-5, Issue-5, May-2019. P.205-207.
7. Маматкулов О., Носиров У.Н., Досмухамедова М.Х. Сут йўналишидаги қизил зотларни такомиллаштиришда қизил-ола голштин ва англер зотли буқалар наслидан фойдаланиш //“Чорвачилик ва наслчилик иши”. Ж. 2019. № 05 (10). Б.14-15.